

FAKTORI USPEŠNOSTI ZA IMPLEMENTACIJU LIN KULTURE

SUCCESS FACTORS FOR LEAN CULTURE IMPLEMENTATION

Aleksandra Dacević¹

¹Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka,
aleksandradacev98@gmail.com, ORCID: 0009-0009-4406-0287

Apstrakt: Cilj ovog rada predstavlja istraživanje koncepta lin kulture i njenog značaja za dugoročno održavanje lin principa i inicijativa. U radu je prikazano istraživanje koje obuhvata referentnu literaturu vezane za primenu lin kulture. Analizirana su 62 rada iz naučne baze Scopus. Rezultati istraživanja pokazuju da lin kultura nije rezultat jednokratnih projekata, već dugoročnog procesa koji zahteva posvećenost svih nivoa organizacije, a poseban fokus je na razvoju zaposlenih i liderstva. Razumevanje faktora uspeha implementacije i održavanja lin kulture ključno je za stvaranje održivog okruženja koje obezbeđuje pozitivne performansi organizacije i bazira se na kontinualnom unapređenju. U ovom radu grupisani su pozitivni faktori uspešnosti implementacije, razvoja i održavanja lin kulture na osnovu analize literature.

Ključne reči: Lin kultura, Lin princip, Pozitivni faktori.

Abstract: The aim of this paper is to research the concept of lin culture and its importance for the long-term maintenance of lin principles and initiatives. The paper presents research that includes reference literature related to the application of lin culture. 62 papers from the scientific database Scopus were analyzed. The research results show that lean culture is not the result of one-time projects, but a long-term process that requires the commitment of all levels of the organization, with a special focus on employee and leadership development. Understanding the success factors of the implementation and maintenance of lean culture is key to creating a sustainable environment that ensures positive organizational performance and is based on continuous improvement. In this paper, the positive factors of the success of the implementation, development and maintenance of lin culture are grouped based on the literature analysis.

Keywords: Lean culture, Lean principle, Positive factors.

1. UVOD

Lin kultura predstavlja ključnu promenu u načinu razmišljanja i ponašanja ljudi u kompaniji. Zasniva se na uverenjima, vrednostima, podršci top menadžmenta, razvoju i uključivanju zaposlenih na svim nivoima organizacije. Lin koncept baziran isključivo na primeni alata i tehnika za eliminaciju rasipanja i poboljšanje performansi preduzeća nije održiv i dugoročan bez jasne primene elemenata lin kulture (Grigg, 2018). Ovaj rad približiće čitaocu rezultate dosadašnjih istraživanja vezanih za koncept i uspešnost implementacije lin kulture u organizacijama.

U radu su predstavljeni pozitivni faktori uspešnosti implementacije, razvoja i održavanja lin kulture koji imaju efekat na performanse preduzeća. Sprovedena je analiza naučnih radova koji su objavljeni u periodu od 2008. do 2025. godine i nalaze se u naučnoj bazi radova *Scopus*.

2. LIN KULTURA

Organizaciona kultura je jedan od najbitnijih elemenata kompanije. Kultura usmerava i oblikuje prakse i načine upravljanja u preduzeću, predstavlja vrednosti i ponašanje zaposlenih u kompaniji (Iranmanesh et al., 2019). Organizaciona kultura razvila se iz organizacione psihologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije (Badurdeen et al., 2011). Organizaciona kultura je jedna od ključnih prednosti u kompaniji na osnovu koje se uspešno implementira strategija i postižu ciljevi. Ona je usko povezana sa kompanijskim učinkom (Iranmanesh et al., 2019). Prema Schein, E. H. (2010) kultura se definiše kao „Obrazac zajedničkih osnovnih pretpostavki koje su naučene tokom rešavanja problema, koje su dovoljno dobro funkcionisale da bi se smatrale validnim i stoga, da bi se podučavale novim članovima kao ispravan način percipiranja, razmišljanja i osećanja u vezi sa tim problemima“. Ova definicija ilustruje da kultura prodiru u razmišljanje, osećanje i percepciju zaposlenih u firmi. Kultura utiče na ponašanje, razmišljanje i vrednosti zaposlenih i same kompanije. Lin koncept usmeren je na smanjenje troškova, eliminaciju svih vrsta rasipanja, upravljanje zalihama, kontinualno poboljšanje, skraćivanje vremena ciklusa, praćenje toka materijala, mapiranje toka vrednosti. Primenom lin koncepta, poboljšava se kvalitet i performanse preduzeća, fokus je na razumevanju potreba i zadovoljstvu zaposlenih, kupaca i dobavljača (Belkadi et al., 2018). Različiti autori daju definicije lin kulture. Prema Salah (2015) lin kultura se definiše kao „Verovanja i karakteristike ponašanja zaposlenih koji razumeju šta su ciljevi njihove kompanije, zašto su važni, razumeju svrhe lin poboljšanja, prošli su neophodnu obuku za lin alate i tehnike kako bi sproveli poboljšanja, a zatim im se daje razumna sloboda da to rade kontinuirano“. Höök (2008) se fokusira na lin kulturu takvu da je „Zajednički cilj povećanje dugoročnog profita, ostvareno smanjenjem troškova i rasipanja (performansi), kroz fokus na kupce i ljude koji stvaraju vrednost“. Lotz & Roodt (2014) definišu lin kulturu koju karakteriše „Duboko poštovanje prema ljudima, timski rad i kontinuirano poboljšanje“. Manos & Vincent (2012) analiziraju lin kulturu kao „Zbir svih lin alata, tehnika i znanja koji postoje unutar organizacije na korenskom nivou i koji podstiču celokupno organizaciono usklađivanje putem kolektivnih lin misli, reči i akcija ka eliminaciji rasipanja i stvaranju vrednosti“. Na osnovu analize definicija, zaključujemo da lin kultura u svoj fokus stavlja zaposlene i međusobne odnose, a ne proces. Lin kultura usmerena je na način razmišljanja zaposlenih koji su podržani od strane menadžment tima da daju predloge za stalno unapređenje procesa kako bi se poboljšale performanse preduzeća, smanjila rasipanja, izgradili odnosi sa stejkholdrima, a sve kroz uključivanje ljudi na svim organizacionim nivoima na osnovu čega se povećava motivacija i lično zadovoljstvo. Razvoj lin kulture kod zaposlenih pozitivno utiče da se efikasno primene lin prakse u postizanju ciljeva kompanije.

Odnosi sa dobavljačima, kupcima, procesi, oprema i dizajn proizvoda, kao deo lin kulture, imaju pozitivan uticaj na održive performanse preduzeća (Iranmanesh et al., 2019). Koncept lin proizvodnje može da se prikaže modelom „ledenog brega“. Ovakav model prikazuje razliku između vidljivih elemenata lin proizvodnje kao što su: alati, tehnike, procesi, tehnologija i skrivenih elemenata kao što su: strategija i usklađenost, ponašanje, liderstvo i angažovanje zaposlenih. U ovako predstavljenom modelu, viši uticaj na implementaciju i razvoj lin paradigme imaju skriveni elementi koji predstavljaju osnovu lin kulture. Neuspeh implementacije lin principa vezuje se za fokus na elemente „iznad linije“ ledenog breza, umesto na elemente „ispod linije“ koji su osnova za uspeh lin koncepta (Grigg et al., 2018). Kompanije koje žele da implementiraju i uspešno razvijaju lin prakse, svoj fokus treba da usmere ka razvoju lin kulture kao načina razmišljanja i ponašanja kako bi poboljšale performanse preduzeća (Iranmanesh et al., 2019). Preduslov za implementaciju i razvoj lin proizvodnje predstavlja uspostavljanje lin kulture. Implementacija lin kulture zavisi od modela ponašanja u organizaciji. Menadžment tim treba da razvija lidersku uloga kroz koju će uticati na ponašanje zaposlenih. Upravljanje učinkom zaposlenih treba da se fokusira na kontinualno poboljšanje koje treba da bude usmereno na izgradnju sistema nagrađivanja, priznanja, obezbeđenje adekvatne obuke kako bi zaposleni bili motivisani da usvajaju prakse lin kulture (Jaca et al., 2012). Mnogi autori se slažu da je podrška menadžmenta najvišeg nivoa jedna od najkritičnijih faktora uspeha u implementaciji i razvoju lin metodologije. Celokupna organizaciona kultura mora se usmeriti ka lin kulturi. Zaposleni treba da prođu proces lin učenja i da budu uključeni u proces implementacije lin praksi. Menadžeri i zaposleni treba kroz obuku i nastavu da steknu lin znanje što se opisuje kao lin metod učenja (Berlec et al., 2017). Lin kultura, pored uspešne implementacije, utiče na održavanje i razvoj lin proizvodnje. Glavni problemi uspešne implementacije lin procesa odnose se na posvećenost menadžmenta razvoju zaposlenih, probleme sa liderstvom i nerazumevanje radnika (Jaca et al., 2012). Cilj istraživanja odnosi se na bolje razumevanje lin kulture i faktora koji utiču na implementaciju, razvoj i održavanje lin kulture.

3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA I PREGLED LITERATURE

U prethodnom poglavlju objašnjene su teorijske osnove lin kulture, organizacione kulture, kao i lin koncepti radi omogućavanja osnova za dalju analizu i razumevanje teme. Metodologija se zasniva na sisematičnom pregledu literature koja je dobijena pregledom baze podataka *Scopus*. Pretraga literature ograničena je na recenzirane naučne časopise, članke i knjige na engleskom jeziku. Pretraga je obavljena u avgustu 2025.godine. Za pretragu, korišćena je ključna reč „*Lean culture*“. Ključne reči pretrage odnose se na naslove, apstrakte i ključne reči radova. Kao rezultat pretrage dobijen je 101 članak. Ograničenje koje se tiče godine objavljivanja radova nije primenjeno. Od liste od 101 članka, dostupno za analizu bio je 71 rad. Iz analize je isključeno 9 radova, od kojih se 7 ne bave nužno lin kulturom i 2 rada koja su imala četiri strane. Najveći broj radova (51 rad), predstavlja Empirijsku studiju slučaja, 8 radova je prikazano kroz Pregled literature, dok su 2 rada objašnjena Meta-analizom i 1 rad Teorijskom studijom. Kvantitativno

istraživanje je primenjeno u preko 60% analiziranih radova. U polovini obrađenih radova nisu definisane jasne smernice budućih istraživanja. Metodologija korišćena u ovom radu karakteristična je po istovremenoj proceni efikasnosti, rizika i investicione strategije. Za razliku od tradicionalnih pristupa koji se fokusiraju na jedan aspekt, ovaj višedimenzionalni okvir pruža holističku analizu. Predloženi pristup nudi realnije procene i praktične smernice za implementaciju (Mitrović et al., 2025).

Analizom baze radova po može se zaključiti da je najveći broj radova objavljen između 2019. i 2024. godine (36 radova).

Za dalju analizu radova su definisani kriterijumi koji su podrazumevali sledeće:

- Fokus lin kulture u radovima;
- Pozitivni faktori koji utiču na uspešnost implementacije lin kulture.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

Hines (2004) objašnjavaju da je lin koncept više od skupa alata i tehnika, da su motivacija, poštovanje i razvoj zaposlenih ključni za održivost svakog lin programa. Ovi elementi su ključni za dugoročnu održivost bilo kog lin programa, bez obzira na industrijski sektor (Grigg et al., 2018). Lin paradigma ne odnosi se samo na proizvodnu industriju, već je široko primenjiva i može se implementirati i u informacionim sistemima (Belkadi et al., 2018). Detaljnim pregledom literature, identifikovane su ključne teme koje se pojavljuju u bazi. Kategorizacija doprinosi boljem razumevanju tematskih okvira u istraženim radovima. Dijagram sa Slike 1. ukazuje da je u najvećem broju radova fokus lin kulture na implementaciji (u čak 32 rada), a najmanji broj radova bavi se održavanjem i razvojem lin kulture.

Slika 1: Broj radova po fokusu u radu

Izvor: Autor

Aberdeen Group (2018) je proučavala kompanije koje su implementirale lin prakse i definisala da kompanije koje su razvile lin kulturu u celoj organizaciji implementiraju lin prakse na efikasniji način u poređenju sa onima sa niskim nivoom usvajanja lin kulture, koje su primenjivale lin prakse samo u proizvodnom pogonu (Iranmanesh et al., 2019). Implementacija lin principa predstavlja dug proces transformacije koji se temelji na podršci i promeni organizacionih strategija i praksi. Problemi prilikom implementacije i razvoja lin metodologije vezuju se za nerazumevanje lin kulture (Berlec et al., 2017). Lin filozofija oslanja se na znanje, liderstvo, kontinualno poboljšanje, razvoj i angažovanje zaposlenih (Jaca et al., 2012). Schein, E. H. (2010) tvrdi da razvoj liderstva predstavlja glavni izvor aktivnosti promene organizacione kulture. Kompanije često imaju problem da identifikuju akcije koje dovode do promene kulture od tradicionalnih modela kao lin principima. Razvoj okvira lin organizacione kulture predstavlja aktivnosti koje se smatraju uzrokom lin kulture i predstavljene su u više kategorija uključujući fazu obrazloženja koja opisuje razloge za promenu. Koordinacija ovih aktivnosti zahteva kontinuirano planiranje, komunikaciju i razvoj zaposlenih kako bi se sprečio otpor promenama i implementirala lin kultura (Van der Merwe et al., 2015). Na Slici 2. Prikazan je pregled pozitivnih faktora lin kulture koji se pominju u radovima. Faktori su grupisani induktivnim pristupom od strane autora u odnosu na pregled literature. Faktori se odnose na implementaciju, vrednosti, uticaj, uspeh, održavanje, razvoj lin kulture. Prikazan je pregled pozitivnih faktora. Neki radovi su klasifikovani u više od jedne kategorije pozitivnih faktora. Iz analize nisu isključeni faktori koji su predstavljeni indirektno u radovima.

Slika 2: Broj radova po pozitivnim faktorima lin kulture

Izvor: Autor

U okviru organizacije potrebne su fundamentalne promene u normama, prioritetima i vrednostima kako bi se sa tradicionalnog upravljanja proizvodnjom prešlo na lin upravljanje. Stepenu u kome se kulturne vrednosti dele određuje uticaj sposobnosti i resursa kompanije na njen učinak. Bez promene i usmerenja organizacione kulture ka lin kulturi, nije moguće postizanje koristi od uvođenja lin proizvodnih sistema. Uspešnost implementacije lin kulture zavisi od posvećenosti i uključivanja lidera. Menadžeri treba da budu usmereni ka aktivnom sprovođenju lin praksi u čitavom sistemu na osnovu čega se razvijaju strategije i ciljevi kompanije. Uloga top menadžmenta odnosi se na lično učešće u primeni lin kulture, unapređenje znanja i veština zaposlenih, kao i na motivisanje radnika za usvajanjem i primenom lin principa. Razvoj ljudskih resursa i stvaranje odgovarajućeg radnog okruženja u organizaciji utiče na ostvarivanje ciljeva lin proizvodnje. Ljudski resursi se razvijaju kroz uključivanje zaposlenih u celokupan proces, autonomno rešavanje problema, osnaživanje radnika, formiranje samostalnih radnih timova za rešavanje problema. Zaposleni treba da prođu formalne obuke kako bi prihvatili i primenili modele lin kulture. Za uspeh održavanja lin praksi u organizaciji, neophodno je stvoriti kulturu kontinualnog poboljšavanja gde poboljšanje postaje deo posla svakog zaposlenog u organizaciji. Kontinualno poboljšanje procesa koje predstavlja jedan od temelja za uspešnu implementaciju lin proizvodnje, zavisi od razvoja ljudskih resursa. Odnosi sa dobavljačima pomažu u usvajanju i razvoju inovativnih tehnologija, povećanju produktivnosti i smanjenju svih vrsta rasipanja. Razvoj odnosa sa dobavljačima ogleda se u zajedničkom planiranju, komunikaciji o očekivanim učincima i načinu merenja performansi. Inovativni odnosi sa kupcima predstavljaju jedan od rezultata implementacije koncepta lin kulture i proizvodnje. Kupci imaju centralnu ulogu u razvoju inovativnih proizvodnih sistema. Odnos sa kupcima baziran na poverenju, može dvesti do poboljšanja performansi preduzeća. Prakse razvoja odnosa sa stejkholderima pozitivno utiču na implementaciju i održavanje lin kulture i proizvodnje. Odluke i

odgovornosti u timu se delegiraju i na taj način se postiže više zadovoljstvo i motivacija zaposlenih (Belkadi et al., 2018). U kompaniji su neophodne korenite promene u vrednostima i prioritetima da bi se sa tradicionalnog oblika upravljanja prešlo na lin koncept razvojem lin kulture. Razvojem lin kulture, kompanije podižu nivo svesti i motivacije kod zaposlenih da efikasno primene lin alate i prakse (Iranmanesh et al., 2019). Zaključujemo da Razvoj i uključivanje zaposlenih predstavlja jedan od najznačajnijih faktora lin kulture, kao i razvoj liderstva i podrška top menadžmenta, kontinualno poboljšanje.

5. ZAKLJUČAK

Lin kultura predstavlja osnovu uspeha lin modela u poboljšanju organizacionih performansi. Pregledom literature, ustanovljeno je da lin kultura u osnovi sadrži uključivanje i povezivanje zaposlenih na svim kompanijskim nivoima, razvoj liderstva, efikasno unapređenje performansi preduzeća na osnovu kontinualnog poboljšanja i integracije lin alata, fokus ka kupcima i dobavljačima. Implementacija, razvoj i održavanje lin kulture predstavljaju složen zadatak koji direktno zavisi od podrške top menadžmenta ka usađivanju lin načina razmišljanja zaposlenima na svim nivoima. Proces primene praksi lin kulture je dugotrajan, složen, dinamičan i bazira se na integraciji teorijskih lin principa sa specifičnim organizacionim i kulturološkim aspektima. Elementi kao što su liderstvo, komunikacija, kontinualno poboljšanje, obuke, deljenje znanja, razvoj sistema nagrađivanja, fokus ka stejkholderima, utiču na jačinu i stabilnost lin kulture u kompaniji. Ovim radom prikazani su ključni faktori koji su usmereni ka pozitivnim efektima implementacije, razvoja, održavanja lin kulture u okviru preduzeća, kao i tematski fokus koji je primenjen u dosadašnjim istraživanjima u akademskoj zajednici. Analiza u radu zasnovana je na dostupnoj literaturi iz naučne baze *Scopus* što predstavlja ograničenje ovog rada jer može dovesti do pristrasnosti u izboru studija i potencijalnog zanemarivanja radova objavljenih u drugim naučnim bazama. Kategorizacija i grupisanje pozitivnih faktora lin kulture i klasifikacija fokusa teme analizirane literature, izvedena je na osnovu interpretacije autora, što može dovesti do subjektivnog elementa u samoj analizi. Organizacije koje primenjuju holistički pristup, sagledavajući lin ne samo kao skup alata, već kao način razmišljanja i ponašanja, imaju mogućnost da ostvare dugoročne pozitivne rezultate preduzeća. Integrisan i strateški pristup može omogućiti održivu transformaciju trajno unapređenih performansi koje se ogledaju u promeni kulture i načina razmišljanja. U okviru analize, fokus je bio samo na pozitivnim faktorima, dok su barijere lin kulture zanemarene. Ograničenja stvaraju prostor za buduća istraživanja. Dalja istraživanja mogu uključiti različite industrije primene lin kulture. Naredna istraživanja mogla bi biti usmerena ka identifikaciji, grupisanju i hijerarhiji direktnih i indirektnih pozitivnih i negativnih faktora lin kulture.

LITERATURA

- [1] Badurdeen, F., Wijekoon, K., & Marksberry, P. (2011). An analytical hierarchy process-based tool to evaluate value systems for lean transformations. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 22(1), 46–65. doi.org/10.1108/17410381111099806
- [2] Belkadi, S., Cherti, I., & Bahaj, M. (2018). Lean thinking applied to the information system. *Asia Life Sciences*.
- [3] Berlec, T., Kleindienst, M., Rabitsch, C., & Ramsauer, C. (2017). Methodology to facilitate successful lean implementation. *Strojnski Vestnik – Journal of Mechanical Engineering*. <https://doi.org/10.5545/sv-jme.2017.4302>
- [4] Dorval, M., Jobin, M.-H., & Benomar, N. (2019). Lean culture: A comprehensive systematic literature review. *International Journal of Productivity and Performance Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-03-2018-0087>
- [5] Grigg, N. P., Goodyer, J. E., & Frater, T. G. (2018). Sustaining lean in SMEs: Key findings from a 10-year study involving New Zealand manufacturers. *Total Quality Management & Business Excellence*, 29(3–4), 403–421. <https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1436964>
- [6] Hines, P., Holweg, M., & Rich, N. (2004). Learning to evolve: A review of contemporary lean thinking. *International Journal of Operations & Production Management*, 24(10), 994–1011. <https://doi.org/10.1108/01443570410558049>
- [7] Höök, M. (2008). Lean culture in industrialized housing: A study of timber volume element prefabrication. Luleå University of Technology.
- [8] Iranmanesh, M., Zailani, S., Hyun, S. S., Ali, M. H., & Kim, K. (2019). Impact of lean manufacturing practices on firms' sustainable performance: Lean culture as a moderator. *Sustainability*, 11(4), 1112. <https://doi.org/10.3390/su11041112>
- [9] Jaca, C., Santos, J., Errasti, A., & Viles, E. (2012). Lean thinking with improvement teams in retail distribution: A case study. *Total Quality Management & Business Excellence*, 23(3–4), 449–465. <https://doi.org/10.1080/14783363.2011.593907>
- [10] Lotz, G., & Roodt, G. (2014). Values and behaviours that the lean production philosophy supports. In *Proceedings of the 31st Pan Pacific Conference* (pp. 1–3). Pan-Pacific Business, Osaka.
- [11] Manos, A., & Vincent, C. (2012). *The lean certification handbook: A guide to the Bronze Certification Body of Knowledge*. Quality Press.
- [12] Mitrović, D., Demir, G., Badi, I., & Bouraima, M. B. (2025). Balancing efficiency and risk in public sector artificial intelligence with data envelopment analysis and portfolio approaches. *Applied Decision Analytics*, 1(1).
- [13] Salah, S. A., Said, M., & Sobhi, N. (2015). Improving the organizational lean culture by using critical lean culture criteria model. In *16th International Conference on Aerospace Sciences & Aviation Technology* (pp. 1–8). Military Technical College, Cairo.
- [14] Schein, E. H. (2010). *Organizational culture*. American Psychological Association.
- [15] Van der Merwe, K. R., Pieterse, J. J., & Lourens, A. S. (2015). The development of a theoretical lean culture causal framework to support the effective implementation of lean in automotive component manufacturers. *South African Journal of Industrial Engineering*, 25(1), 1–14. <https://doi.org/10.7166/25-1-725>